

SULAYMAN BAQIRĠANIYDIŇ RUWXIY QÁLIPLESIWİNDE AHMED
YASSAWIY TÁLIYMATINIŇ ÁHMIYETI

Seytimbetov Minsizbay Kazakbaevich

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti "Ózbekstan hám
Qaraqalpaqstan tariyxı" kafedrası docent

Qarlibaev Quwanishbay Jaqsibaevich

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti tariyx baǵdarı 2-kurs student

Annotaciya: Bul maqalada Sulayman Baqırǵaniydiń ómiri, balalıq dáwiri hám ilim alıw jolı, sonday-aq, onıń ruwxıy qalıplesiwinde Ahmed Yassawiy táliymatınıń tutqan ornı sáwlelendiriledi. Maqalada Sulayman Baqırǵaniydiń bilim alıwı, muridlik dáwiri hám sufizm kózqaraslarınıń qalıplesiw processleri tallanadı. Sonday-aq, onıń hikmetleri hám sufizm miyrasınıń túrkiy xalıqlar ruwxıy turmısındaǵı áhmiyeti haqqında maǵlıwmatlar beriledi. Maqala dawamında tariyxıy dárekler hám ilimiy kózqaraslar tiykarında Sulayman Baqırǵaniydiń ruwxıy kamalǵa keliw basqışları ilimiy jaqtan sáwlelendirip beriledi.

Gilt sózler: Sulayman Baqırǵaniy, Axmed Yassawiy, Hakim ata, sufizm, Yassawiya tariyqatı, muridlik, ruwxıy kámillik, hikmetler, sufizm táliymatı, Xorezm.

Kirisiw

Orta ásirler túrkiy sufizm ádebiyatı hám ruwxıy turmısında Sulayman Baqırǵaniy ayrıqsha orın iyeleydi. Ol Yassawiya tariyatınıń iri wákillerinen biri bolıp, onıń ómiri hám dóretiwshiligi xalıq arasında ruwxıy, ádep-ikramlılıq tárbiya dáregi sıpatında qádirlenedi. Sulayman Baqırǵaniydiń shaxs sipatında qalıplesiwi, ilim alıw jolı hám sufizm kózqaraslarınıń rawajlanıwında ustazi Axmed Yassawiydiń táliymatı úlken áhmiyetke iye.

Bul maqalada Sulayman Baqırǵaniydiń balalıq dáwiri, ilimiy-ruwxıy qalıplesiw procesi hám Yassawiya tariyatı sheńberindegi jumısı tariyxıy hám ilimiy derekler tiykarında tallanadı. Sonday-aq, onıń sufizmlik miyrası hám hikmetleriniń túrkiy xalıqlar ruwxıy turmısındaǵı ornı jarıtıp beriledi.

Tiykarǵı bólim.

Xalıq arasındaǵı ráwiyatlarda aytılıwınsha, jas Sulayman on eki jasına shekem tuwılǵan mákanında, sol jerdegi meshitte bilim aladı. Úyrengenlerin jáne de jetilistiriw maqsetinde átirapqa dańqı taralǵan túrkstanlı Axmed Yassawiyden tálim-tárbiya alıwǵa bar ıqlası menen umtıladı. Júdá uqıplılıǵına, ádep-ikramlılıǵına álleqashan isenim payda etken ata-anası balasınıń ıqlasın qaytarmastan Yassige alıp ketedi. Qaladan kishkene bir úy satıp alıp, tuwısqanlarınıń tálim-tárbiya alıwına imkaniyat jaratadı. Biraq bul waqıtta Ahmed Yassawiy medresedegi tálim hám

tárbiyanı xalifalarına, eń talantlı suwpılarına júklep, ózi kóbirek qadaǵalaw menen bánt bolıp, talıbı ilimlerde az sabaq beretuǵın edi.

Hákim ata kitabı»nda jazılıwı boyınsha: «Hikayatta keltiriliwınsha Hákim ata rahmatullahi alayh kishkeneliginde mektepke bararda barlıq balalar Qurandı moynına ildirip júretuǵın edi. Biraq Hákim Xoja rahmatullahi alayh Qurandı tóbesine kóterip júretuǵın edi hám qashan mektepten qaytatıǵın bolsa, júzin ustazları tárepke qaratıp, sheginip shıǵıp ketetuǵın edi. Ol waqıtta atı Sulayman edi.

Kúnlerden bir kúni Xoja Axmet Yassawiy rahmatullahi alayh meshit aldında otır eken. Kórip qaldı: bir topar balalar mektepke baratır edi. Bulardıń arasında bir bala Qurandı tóbesine kóterip alǵan edi. Xoja Axmet Yassawiy rahmatullahi alayh kórip muhabbatı oyandı. Ayttı: Áy balam, bar, ustazıńnan ruqsat al, eger ruqsat berse bizge kel. Biz saǵan Qurandı úyretelik». Bul sózdi esitip Sulayman ádep penen ustazına ayttı. Ustazı da qabıl etti, ruqsat berdi. Onnan soń ata-anasınan razılıq aldı. Ózleri balasın ádeplilik penen alıp kelip, Xoja Axmed Yassawiyge tapsırdı. Xoja Axmed Yassawiy rahmatullahi alayh Sulaymanǵa Quran úyrete basladı. Ol az múddet ishinde barlıq ilim sırların úyrenip aldı. Hám on bes jasqa jetkennen soń Xoja Ahmed Yassawiyge múrid boldı. Barlıq ádeplerdi úyrendi. Kúni-túni ádeplilik penen xızmet shártlerin orınladı [3.75-76].

Áliysher Nawayı "Nasoyimul muhabbat"ta bilay dep jazadı: "Hakim ata atı Sulaymondur. Xoja Axmed Yassawiydiń muridi. Bir kúni Xoja tabxe buyırǵan eken, matbaxiy otın jetpeydi dep kelgen eken. Olar saxabalarǵa otın terip keltirińler, depti, ol waqıtta jawın jawıp tur eken. Otın terip atırǵan saxabalar, matbaxqa kelgenshe jawın jaǵdayınan otınlar ızǵar bolǵan. Hákim ata tergen otınları tonına orap, qurǵaq ákelgen. Xoja háziretleri aytqanlar, ey perzent, hakimlershe is qıldıń dep aytadı. Oǵan Hakim ata laqabi sonnan qalǵan [2.3].

Ayırım alımlar Alisher Nawayıń Axmed Yassawiy haqqında ulıwma maǵlıwmat penen sheklengenin, onıń xikmetleri haqqında hesh nárese demegenin atap ótedi. Máselen, N. Hasanovtıń pikirinshe, Nawayı Xákim ataǵa tiyisli ráwiyatta «Xákim» laqabın oǵan Axmed Yassawiydiń ózi bergenin jazǵan. Al, bul E. Rustamovtıń pikirinshe, Xákim atanın xikmet jazıwdı Axmet Yassawiyden úyrengenine ishara qıladı. Al, A. Hayitmetov kóp waqıt Sulayman Baqırǵaniy shıǵarmaları Axmed Yassawiydin doretperetpeleri sayasında qalıp kelgen, degen pikirdi ilgeri súredi [4.131-132].

Maǵlıwmatlarǵa qaraǵanda, Iraq shayıǵı Xorasan shayaǵına bir neshe qıyın sorawlar menen múrájat etkeninde, sorawları ol Ahmed Yassawiydiń xalifalarına jollaptı. Tasawwıfqa tiyisli sol sorawlarǵa Hákim ata qosıq penen juwap qaytarıptı. Onıń bir qatarında bilay delingen eken:

Hákim kórseń xızır bil,
Hár tún kórseń qádir bil.

Báyttań mazmunın biz qısqasha xalıqtıń xúrmeti, waqıttıń gániymeti ushın dep túsindiriwimiz múmkin [3.84].

Sulayman tariyxta da tez joqarı mártebelerge erisedi. Bir kúni oǵan házireti Xizr ushırasıp, onıń is-háreketlerinen razılıǵın bildiredi hám máni sırların bayan etiwge kirisiw pırsatı kelgenin xabarlaydı. Áne usı ruwxıy sáwbetlesiwden keyin Sulayman hikmet ayta baslaydı. Manaqıblerdiń gúwaliq beriwinshе, ol aytqan birinshi hikmet tariyqat sultanı," "adasqanlardı tuwrı jolǵa salǵan," "ash adamlardı saparda toydırǵan," "ashıqlar, ázziler, qıyın jaǵdayda qalǵanlarǵa bassılıq etken," "mángilik suwın izlep tapqan hám onnan iship, mángi ómirge erisken" Xizr áleyxissalam haqqında edi:

Kim edi bilmeksiz, arǵı qulǵa ayǵusız,

Haqtan ózge bilmeksiz, Xizr hám Ilyas atam bar.

Tariqat tárbiyasın juwmaqlaǵannan soń, Yassawiy pátiya berip, Hákim atanı Xorezmge irshad ushın jiberedi. Ol bul jerde yassawiya ideyaların úgit-násiyatlap, kóplegen muridler jetistiredi.

Hákim ata kitapshasında aytlıwınsha, qaraxaniyeler dinastiyasınıń Xorezm wálayatındaǵı hákimi Bugraxan óz jaqınları menen Hákim ataǵa murid bolıp, gózzal qızı Anbardı oǵan niyaz qılıp, nekelep beredi. Olar úsh ul kóredi: Muxammed Xoja, Afsar Xoja, Xubbi Xoja. Perzentleri arasında Xubbi Xoja belgili bolıp, onıń ómiri tuwralı ápsanalar xalıq arasında ken tarqalǵan

Hákim ata xalıq arasında eń dáslep iri din ğayratkeri, káramatlı áwliye sıpatında belgili. Qábiri Aqqorǵan degen jerde bolıp, muqaddes zıyarat orınlarınan esaplanadı.

Abdurauf Fitrat Yassawiy hám yassawiylik tariqatı túrkiy xalıqlar arasında kóplegen hikmet jazıwshı shayırlardıń dúnyaǵa keliwine sebep bolǵanlıǵı, túrkiy ádebiyatqa kúshli tásir kórsetkenligin atap ótedi. Sol waqıtta, "Tazkirat ul-avliyo"lardıń hesh biri Axmed Yassawiyden bir qatar hikmet keltirmegen halda, hámmesi Sulayman Baqirganiydiń kóp hikmetleri bar ekenligin málim etedi, deydi. Shayx-shayırdıń islam ruwxı, sufizm ideyaları menen suwǵarılǵan hikmetleri ásirler dawamında túrkiy xalıqlar jasaytuǵın ayaqlarda belgili bolǵan. Ol Kul Sulayman, Hákim Sulayman, Hákim ata laqapları menen sufiylik qosıqlar, poemlar dóretken. Bul hikmetler "Baqırǵan kitabı" ataması astında litografiya jolı menen Qazanda bir neshe mártebe basıp shıǵarılǵan. Onıń Qazan basılıwı tiykarında tayarlanǵan nusqası 1991-jılı Ózbekstanda belgili ilimpazlar Ibrohim Haqqul hám Sayfiddin Rafiddinler tárepinen kiris sóz hám túsiniqler menen basıp shıǵarıldı [1.231-233].

Juwmaqlap aytqanda, Sulayman Baqirganiy túrkiy sufizm ádebiyatında áhmiyetli orın iyelegen iri tulǵalardan biri bolıp esaplanadı. Onıń ómiri hám dóretiwshiligi Yassawiya tariqatınıń mánawiy dástúrleri tiykarında qalıplesken bolıp, bul processte ustaz Axmed Yassawiydiń táliymatı sheshiwshi áhmiyetke iye bolǵan.

Ulwma alganda, Sulayman Baqirganiydiń ruwxıy miyrası túrkiy xalıqlar ádebiyatı hám sufizm oy-pikiriniń rawajlanıwında áhmiyetli derek bolıp xızmet etedi.

Paydalanǵan adebiyatlar:

1. Ahmad Yassaviy, Sulaymon Boqirg‘oniy. Hikmatlar. — Toshkent: O‘zbekiston, 2013.
2. Boqirg‘oniy S. Boqirg‘on kitobi she’rlar va doston. Toshkent "yozuvchi" nashriyoti 1991.
3. Ембергенов, Ө. Ж.Шамуратов Сулайман Бақырғани (хәким ата),Ташкент, «Yosh avlod matbaa» нашриёти, 2021.
4. Sayidov A. Hazreti Zangi ata Nókis:«Qaraqalpaqstan», 2017-j.